

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ігор ГАВРИШ

Аспірант першого року навчання, Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

У статті розглядаються методичні підходи до розвитку цифрових навичок вчителів інформатики для ефективного впровадження змішаного навчання. Визначено значення цифрової грамотності педагогів у формуванні сучасного освітнього середовища та підкреслено необхідність підвищення кваліфікації педагогів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: змішане навчання, цифрові компетентності, учитель інформатики, перевернуте навчання, інтерактивні технології

Сучасний розвиток інформаційних технологій в освіті зумовлює необхідність формування цифрових навичок у педагогів, особливо вчителів інформатики, які відіграють ключову роль у впровадженні змішаного навчання. Це поєднання традиційного викладання та онлайн-інструментів відкриває нові можливості для персоналізації навчання, розширення доступу до ресурсів і підвищення мотивації учнів [1, с.44].

Ефективність змішаного навчання безпосередньо залежить від рівня цифрових компетентностей учителя. Від вміння використовувати сучасні технології, адаптувати навчальні матеріали та забезпечувати інтерактивність уроків залежить не лише залученість учнів, а й якість отриманих знань. Дослідження показують, що учні, які навчаються в умовах змішаного навчання під керівництвом цифрово підготовлених педагогів, демонструють вищі результати, краще адаптуються до самостійного навчання та мають кращі навички критичного мислення. Тому формування цифрових навичок у вчителів інформатики є не просто бажаним, а необхідним елементом сучасного освітнього процесу.

Змішане навчання дає змогу поєднувати традиційні методики викладання з використанням цифрових інструментів. Однак для його успішної реалізації вчителі інформатики мають володіти певними цифровими компетентностями. Це не лише використання навчальних платформ, а й уміння працювати з інтерактивними інструментами, створювати цифровий контент та організовувати дистанційне оцінювання знань учнів. Розглянемо основні методичні підходи, які допомагають розвивати ці навички.

1. Компетентнісний підхід

Компетентнісний підхід передбачає формування у вчителів інформатики інформаційно-технічних компетентностей, що є ключовими для змішаного навчання. Вони включають:

- **Інформаційні компетентності** (володіння цифровими ресурсами, методами обробки даних, використання онлайн-платформ).
- **Професійно-практичні компетентності** (створення та адміністрування освітніх онлайн-середовищ, робота з хмарними технологіями).
- **Предметно-орієнтовані компетентності** (знання технологій програмування, алгоритмізації, кібербезпеки) [1, с.35].

Так учитель, який володіє компетентнісним підходом, може розробити інтерактивні навчальні плани за допомогою Google Classroom або Moodle, використовуючи хмарні технології для створення навчальних матеріалів.

2. Коннективістський підхід

Коннективізм базується на створенні мережевих зв'язків між викладачами, учнями та онлайн-ресурсами. Використання LMS-систем, таких як Moodle або Google Classroom, забезпечує ефективну взаємодію та доступ до навчальних матеріалів у будь-який час [2, с.27].

Приклад: Вчитель інформатики може створити групу в Microsoft Teams, Viber, WhatsApp чи в іншій соціальній мережі, де учні будуть обмінюватися знаннями, отримувати миттєві консультації від викладача та переглядати відеоуроки у зручний для себе час.

3. Перевернуте навчання

Одна з ефективних моделей змішаного навчання – "перевернутий клас". Учні самостійно вивчають теоретичний матеріал через відеолекції, а на заняттях виконують практичні завдання під керівництвом учителя. Це підходить для вивчення мов програмування та технологій розробки ПЗ [3, с.29].

Приклад: Перед заняттям з основ програмування вчитель записує відеоурок про змінні та оператори, який учні переглядають удома. Під час уроку вони разом із вчителем пишуть програмний код і розбирають помилки.

4. Використання технології SAFE

Модель SAFE передбачає системне використання активного навчання, співпраці, зворотного зв'язку та формувального оцінювання. Це сприяє підвищенню мотивації учнів та розвитку їхніх критичних і технічних навичок [2, с.27]

Приклад: Вчитель організовує роботу в групах, де учні обговорюють завдання, формують гіпотези, використовують тестові онлайн-системи для отримання негайного зворотного зв'язку.

5. Гейміфікаційний підхід

Це метод навчання, який використовує ігрові елементи (значки, рівні, змагання, нагороди) для підвищення мотивації та залучення учасників у навчальний процес. Він сприяє активному засвоєнню матеріалу через механіки, характерні для відеоігор, такі як квести, рейтингові системи та бонуси за досягнення. У сфері освіти це може включати використання різноманітних цифрових платформ, де вчителі створюють інтерактивні завдання, а учні отримують винагороди за успішне виконання. Він включає:

- Використання ігрових технологій для навчання цифрових навичок.
- Мотивація вчителів через систему досягнень, рейтинги та нагороди.
- Використання елементів змагальності у професійному розвитку.

Приклад: Впровадження системи значків і рівнів для проходження онлайн-курсів або використання платформ на зразок Classcraft, де вчителі можуть створювати квести для учнів і отримувати бонуси за активну участь у цифровому навчанні.

З огляду на важливість розвитку цифрових навичок, змішане навчання потребує постійного вдосконалення методик його впровадження. Вчителі інформатики мають бути не лише носіями знань, а й гнучкими наставниками, які здатні адаптувати новітні технології до навчального процесу.

Таким чином, розвиток цифрових навичок у вчителів інформатики є ключовим чинником успішного впровадження змішаного навчання. Компетентнісний, коннективістський та перевернутий підходи дозволяють створити ефективне навчальне середовище, що сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та формуванню професійних компетентностей учнів.

Ефективність змішаного навчання безпосередньо залежить від рівня цифрової грамотності вчителів. Використання сучасних методичних підходів допомагає не тільки організувати ефективний освітній процес, але й формує у школярів необхідні навички 21-го століття. Підвищення рівня цифрової грамотності педагогів забезпечить якісну трансформацію освітнього процесу в умовах цифрової епохи.

Література:

1. Ткачук Г.В. Теоретичні та методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання: дис. д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 447 с.
2. Барна О. В. Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. *Відкрите освітнє e-середовище сучасного університету*. 2016. Вип. 2. С. 24-37.
3. Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: навч.-метод. посіб. / О. Пасічник та ін. Київ, 2021. 92 с.